

КЕЙКИС «ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕКОРПОРАТИВНОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА»

В данной статье представлен кейкис (жестко структурированный открытый кейс) «Позиционирование общекорпоративного интернет-ресурса». Ситуация, описанная в нем, отражает отраслевую специфику гипотетической группы компаний «Дело», образ которой собирательный. Авторами было предложено несколько вариантов решения проблем, возникших при перепозиционировании единственного корпоративного сайта из-за противоречий между организациями группы компаний и дочерним информационным агентством.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: позиционирование общекорпоративного интернет-ресурса, интернет-маркетинг, конфликт интересов материнской корпорации и дочернего (зависимого) общества, фрейм для описания суботрасли

Волкова Анжелика Борисовна — выпускник MBA-программы бизнес-университета «МИРБИС», пресс-секретарь компании «Гарант» (г. Москва)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Кейкис — новый исследовательский жанр, инструментальное оснащение процесса принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях.

Кейкис позволяет оценивать корректность, степень ее неполноты, зашумленности и ангажированности собранной исследователем информации, на основании которой необходимо принимать относительно правильные управленческие решения о сохранении или изменении. Относительная правильность решений оценивается по целям и ценностям, которые были заявлены ключевыми участниками ситуации. Под изменениями в первую очередь понимаются изменения организационной структуры, культуры, стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть данного жанра — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью количественных и качественных метрик (управленческих, финансовых и маркетинговых) в их взаимосвязи, что позволяет говорить о внутреннем маркетинге,

а также корректного описания нетривиальных проблемных полей и полей задач для исследуемых ситуаций.

Знания о проблемной ситуации удобно оформлять при помощи фреймовой модели¹, на основе которой возможна реализация процедур логического вывода (индуктивного и дедуктивного).

Во фреймную информационную структуру кейкиса легко встраиваются в качестве слотов широко известные инструменты (методы и методики). Например, в данном тексте используются инфографика для картографирования суботрасли (рис. 1 и 2) и другие инструменты менеджмента и маркетинга.

Кейкисы предлагают поле решений — несколько разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) вариантов решений. В качестве примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий», используемую в тексте данного кейкиса.

Менеджеры, принимающие решения по проблематике, заявленной в кейкисе, делают выбор из нескольких альтернатив, наиболее приемлемых на данный момент, с опорой на результаты экспертных измерений.

В тексте формулируются цели персонажа. Выбранный в качестве основного вариант решения проблемы должен соответствовать заявленным целям, в противном случае потребуется корректировка (уточнение) решения и/или цели.

Таким образом, можно говорить о создании «Технологической платформы кейкис» — о системе саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений, о межпарадигмальном и межпредметном инвариантном инструментарии описания и оценки слабоформализованной проблемной ситуации, о частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений. Подробнее о кейкисе можно прочесть в статье «Российские кейсы в жанре кейкис» [8].

Платформа оснащена механизмами (классификаторами), позволяющими генерировать социально-экономические тексты, анализировать корректность их содержания, делать разнообразные прогнозы и проективные оценки (за счет применения механизмов вывода), формулировать широкие и узкие области допустимых решений для конкретной менеджерской, маркетинговой, экономической ситуации.

Метод анализа кейкиса будет полезен руководителям среднего и высшего звена, собственникам малого и среднего бизнеса, слушателям программ MBA, EMBA, DBA.

Кейкис «Позиционирование общекорпоративного интернет-ресурса» можно использовать в учебно-исследовательской работе в рамках таких дисциплин, как интернет-маркетинг, коммуникации маркетинга, корпоративная культура, менеджмент.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является Иванов Иван Иванович, руководитель подразделения «Интернет-технологии» управления «Маркетинг» информационного агентства (ИА) «Дело», первого ИА специализированной информации в России, которое имеет собственные корреспондентские пункты в 250 городах России.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ

В 2003 г. ИА «Дело» было зарегистрировано в качестве СМИ в структуре группы компаний (ГК) «Дело», создателя информационно-справочной системы (ИСС) «Дело», одного из основных игроков рынка ИСС на территории РФ. Одно из направлений деятельности ГК «Дело» — распространение

¹ Фреймовая модель основана на концепции М. Мински. Это систематизированная психологическая модель человеческой памяти. Фрейм (рамка, каркас) — структура данных для концептуального представления объекта, информация о котором содержится в слотах (щель, прорезь) фрейма [14]. — *Здесь и далее прим. авт.*

Рис. 1. Структура ГК «Дело»

Рис. 2. Экономический фрейм для описания суботрасли

специализированной информации через общий корпоративный сайт, который в итоге стал сайтом ИА «Дело».

Основной конкурент компании «Дело» — организация «Смена», которая имеет свой корпоративный сайт.

ИА «Дело» сообщает в российских СМИ, что оно «представляет уникальный ресурс среди специализированных информационно-аналитических интернет-порталов, специализируется на предоставлении оперативной справочной информации», что это единственный информационный ресурс в российской сети, который еженедельно транслирует онлайн-конференции с руководителями органов государственной власти (ОГВ). Лента новостей, обзоры российского законодательства, аналитические и справочные материалы, анонсы, событийные заметки, репортажи, информационная корреспонденция (обозрения, интервью, отчеты, тематические статьи) представлены на сайте в режиме онлайн-обновления. Данный ресурс обеспечивает актуальной информацией многие федеральные, региональные деловые, отраслевые и аналитические СМИ.

Клиенты ИА «Дело» — профессиональные сообщества (юристы, экономисты, налоговые работники, финансисты, студенты профильных вузов), представители СМИ, ОГВ и обычные граждане.

ИА «Дело» имеет по России около 250 корреспондентских пунктов, которые представлены региональными партнерскими организациями (ПО) ГК «Дело». Данные пункты функционируют самостоятельно, организовывая на своих территориях мероприятия в формате онлайн-конференций с трансляцией у себя в регионах. Развитие ИА «Дело», в том числе и в субъектах РФ, не является приоритетным направлением в работе материнской компании, ассигнование финансовых ресурсов в этом году на это не предполагалось и не планируется впредь.

Управленческая структура ИА «Дело» не похожа на те, что имеются в других ИА. Главный редактор ИА одновременно является руководителем

PR-направления ГК «Дело» и отвечает только за новостную ленту, в которой преимущественно размещаются события о деятельности ГК, пресс-анонсы, пресс-релизы, пострелизы, а также следит за наполнением раздела «Информационное сотрудничество». Все остальные рубрики созданы и курируются различными подразделениями ГК. Например, такие мероприятия, как онлайн-конференции, онлайн-интервью и онлайн — круглые столы, проводит управление по работе с внешними связями, и оно же отвечает за написание и наполнение этих рубрик на сайте.

Юристы юридического управления отвечают за появление на сайте аналитических статей, актуальных комментариев, ответов на форуме пользователей. Они же размещают информацию о новинках в информационно-справочной системе, результаты мониторинга законодательства и пр.

По большому счету корпоративный сайт ГК и сайт ИА «Дело» — это одно и то же. Он имеет свой IT-отдел, куда входят технические специалисты, которые создали оболочку и «движок» сайта и следят за его технической работой, всю творческую работу ведут специалисты самых разных подразделений ГК, но все они объединены под брендом ИА «Дело».

Партнерские организации работают на местах как корреспондентские пункты, предоставляя ИА «Дело» различную информацию из своих регионов.

Перед ИА «Дело» и его руководством встает вопрос: каким образом позиционировать корпоративный интернет-ресурс ГК «Дело», который одновременно является сайтом ИА «Дело».

С одной стороны, это сайт компании «Дело», которая, будучи информационной компанией, предоставляет своим клиентам справочно-информационно-консультационные услуги как через свой продукт — ИСС «Дело», так и через свой интернет-ресурс.

С другой стороны, это сайт ИА «Дело», которое, кроме справочной информации, предоставляет возможность узнать специализированные

новости более широкому кругу лиц, в том числе и СМИ. Ресурс предоставляет возможность организовывать различные онлайн-мероприятия с приглашением представителей СМИ, также являясь (как СМИ) информационным партнером многих сторонних мероприятий, организованных различными предприятиями, ассоциациями, фондами и объединениями, и размещает на своих страницах информацию об этих мероприятиях.

ИА «Дело» не имеет собственного штата сотрудников. Все так или иначе задействованные в его функционировании люди — сотрудники трех управлений: юридического, по работе с внешними связями (GR-область) и маркетинга. Отсюда вытекают три разные цели и три вида позиционирования сайта (прежде всего):

1) сайт — это полезная, необходимая и актуальная информация для пользователей и потенциальных клиентов;

2) сайт — это представление и продвижение всех возможностей компании, он служит для увеличения продаж и знакомства с услугами и продуктами компании;

3) сайт ГК — это также сайт ИА «Дело», в первую очередь интересный СМИ, поскольку именно через них у общественности формируется образ компании.

Перед учредителем ИА «Дело» стоит задача правильно позиционировать общий сайт, чтобы в восприятии клиентов, партнеров, пользователей и посетителей не возникало путаницы. Они должны четко понимать то, куда они попали: на сайт ГК или ИА. По адресу ли они обратились, где искать необходимую информацию? Однако надо обязательно учесть мнение каждой ключевой внутрикорпоративной группы, имеющей объективно разные цели и интересы.

Структура данного экономического фрейма имеет прямую аналогию с устройством компьютера:

■ контроллер (управляющее устройство — ИА «Дело»);

■ магистраль (провода — вертикальные разноцветные отрезки, обозначающие связи);

■ девайсы (устройства, соединенные проводами с контроллером — другие организации-стейкхолдеры, ключевые участники экономических отношений).

Горизонтальные векторы (короткие) с закругленными концами обозначают наличие перемычки между двумя отдельными параллельными вертикальными проводами в магистрали (т.е. одномоментное влияние коммуникации на нескольких участников экономических отношений). Каждой панели (устройству) соответствует один вертикальный отрезок (того же цвета) (провод в магистрали). Горизонтальная (длинная) стрелка обозначает это соответствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСОНАЖЕЙ И ИХ ВОЗМОЖНЫХ РОЛЕЙ И/ИЛИ СТАТУСОВ

Следует определить проблему (то, чего нет, или то, что не получается, основное противоречие).

В описываемой ситуации проблему можно сформулировать следующим образом: у компании должен быть один сайт и обладать за счет корректного позиционирования максимальной синергией, однако внутренних заказчиков, внутренних и внешних пользователей, имеющих разные и противоречащие друг другу цели и ценности, может быть много.

Необходимо также определить персонажей (их возможные роли и/или статусы):²

■ И. Иванов, руководитель подразделения «Интернет-технологии» управления «Маркетинг»;

■ главный редактор ИА «Дело» — руководитель PR-отдела ГК «Дело»;

■ руководитель управления по работе с внешними связями;

■ руководитель подразделения юридического управления;

■ директор корпоратива.

² Роль и/или статус игрока — поведение, естественное для самого персонажа, и/или поведение, которое ожидается от него другими участниками.

В данной ситуации был выбран И. Иванов, руководитель подразделения «Интернет-технологии» управления «Маркетинг», он отвечает за позиционирование сайта на рынках информации в Интернете.

Стоит выделить приоритеты выбранного персонажа:

- не рассматривать сайт ГК «Дело», который предлагает определенные продукты и услуги, как сайт ИА «Дело», а поместить ссылку на ИА в подрубрику меню;
- удобство пользования ресурсом, эргономичность размещения информации, кнопок, рубрик, функциональность и наглядность для сегодняшних и потенциальных клиентов;
- получение максимального потока посетителей с уникальных IP-адресов, тем самым привлечение новых клиентов к продуктам и услугам ГК «Дело» и, как следствие, достижение высокого рейтинга посещаемости сайта.

Приведем пример классификации стратегий (решений) по типам (рис. 3).

Модель, изображенная на рис. 3, представлена в виде плоского графа и в объеме имеет форму тетраэдра.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РИСКИ, ВОЗМОЖНОСТИ, БЮДЖЕТЫ И ПРОГНОЗЫ

Предложенные варианты не более чем возможные адекватные решения, снабженные наиболее вероятными рисками, возможностями, допустимыми бюджетами и последствиями, т.е. они не являются правильными или неправильными.

Вариант 1. Сделать сайт интернет-представительством ГК «Дело».

■ **Риски:**

— потеря партнеров в лице сторонних организаций, которые проводят на своей территории профессиональные конференции, круглые столы, фестивали, конгрессы и очень нуждаются в информационном партнерстве;

Рис. 3. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

- потеря партнеров в лице представителей СМИ, которые приезжают на интернет-мероприятия, организованные ИА «Дело»;

- уменьшение количества публикаций со ссылкой на ИА «Дело»;

- потеря информационных партнеров (взаимное информационное партнерство возможно только между СМИ, а не между коммерческой компанией и СМИ);

- потеря крупных клиентов в лице органов государственной власти из-за неправильного позиционирования онлайн-мероприятий.

- **Возможности.** Некоторое снижение текущих затрат и консолидация усилий.

- **Бюджет.** Выплата заработной платы сотрудникам и премии.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Компании, работающие на рынке правовой информации, который быстро развивается, вытеснят ИА «Дело», тем более под влиянием сегодняшних конкурентов. Это не даст даже в ближайшем будущем развить этот вид бизнеса.

Вариант 2. Сайт ГК «Дело» сделать сайтом ИА «Дело».

- **Риски:**

- ИА не имеет концепции, стратегии развития, структуры и квалифицированных кадров, что ведет к недоверию со стороны сторонних СМИ, снижению репутации и непониманию пользователей, с чем они имеют дело;

- сотрудники трех управлений, не являясь штатными работниками ИА «Дело», не справятся с объемом работы;

- потеря целевой аудитории в лице профессионального сообщества;

- пострадает деловая репутация ГК «Дело».

- **Возможности:**

- привлечение новой аудитории;

- налаживание отношений со сторонними СМИ;

- создание уникальной редакции;

- создание уникальных текстов.

- **Бюджет.** Дополнительные затраты на новых сотрудников (создание рабочих мест, зарплаты).

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Развитие ИА «Дело», появление интереса к нему как к СМИ, завоевание доверия со стороны других СМИ, появление собственной редакции. Позиционирование: прекращение отождествления сайта ИА «Дело» с корпоративным сайтом ГК «Дело».

Вариант 3. Оставить как есть: сайт ГК со ссылкой на информацию об ИА.

- **Риски:**

- уменьшение количества публикаций, поскольку поиск необходимой журналисту информации осложнен «скрытой» ссылкой на ИА;

- уменьшение количества публикаций из-за неправильного позиционирования сайта, журналисты не делают ссылки на названия коммерческих компаний, а название ИА — организатора мероприятия, как правило, всегда фигурирует в журналистских материалах;

- возможна потеря нескольких информационных партнеров, которых будет смущать название компании на сайте;

- отказ от участия в онлайн-мероприятиях высоких чиновников ОГВ, которые привыкли к тому, что их обычно приглашает компания «Дело», а не ИА «Дело».

- **Возможности.** Экономия затрат и усилий.

- **Бюджет.** Зарплата сотрудников и премии.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Постепенное сворачивание деятельности ИА «Дело» и потеря к нему интереса СМИ как к источнику информации.

Вариант 4. Сделать два сайта: один для интернет-представительства ГК, второй для ИА «Дело».

- **Риски:**

- цена создания нового сайта может оказаться слишком высокой, и сделка может не состояться;

- компания откажется создавать новый сайт;

- в ИА будет некому работать, ведь у него нет своего штата сотрудников;

- на IT-отдел компании свалится дополнительная нагрузка без увеличения оклада сотрудников;

— нечем будет наполнять сайт — не будет хватать собственной информации;

— уменьшение количества посетителей.

■ **Возможности.** Будут созданы два отдельных локальных бренда.

■ **Бюджет.** Издержки, связанные с созданием нового сайта и набором штата сотрудников, а также дополнительные премии уже имеющимся работникам.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Через год, вероятно, путаница с сайтами прекратится.

Выбор пал на третий вариант решения.

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ

Полученный результат необходимо измерять с помощью метрик (например, в рублях, прибыли, убытках, штуках, часах, километрах, килограммах

и пр.). Способом контроля реализации выбранного решения в данном случае будет являться структурная метрика: сайт остается неизменным.

К каким долговременным (прогноз на три-пять лет) изменениям объекта исследования приведет длительное применение этого способа управления объектом исследования? Если оставить все так, как есть, вероятно, создание локального бренда ИА «Дело» прекратится. Агентство, как фикция, не получит площадки для развития и продвижения своих продуктов, и, как следствие, не выдержит внутренней и внешней конкуренции.

Таким образом, представленный кейс — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной многоуровневой весьма нетривиальной управленческой ситуации, попытка ее успешного разрешения с помощью построения полей альтернативных решений с использованием системы разнообразных количественных и качественных метрик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 136–147.
2. Киселев В.Д. Кейс «В бизнесе друг не друг и брат не брат» // Век инноваций. — 2012. — №1. — С. 45–48.
3. Киселев В.Д. Методика корпоративного обучения государственных и муниципальных служащих // Среднерусский вестник общественных наук. — 2009. — №2. — С. 185–191.
4. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство / Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карловой. — Выпуск XI. — М.: Граница, 2013. — 280 с.
5. Киселев В.Д. Проблемы прогнозирования изменений и развития сложных экономических систем: Сборник научных статей // Сост. М.В. Одинцов, научный ред. Е.Н. Корепанов. — Выпуск 8. — М.: МАКС Пресс, 2009. — 152 с.
6. Киселев В.Д. Подходы к оценке индивидуальных и групповых компетенций менеджеров. Формирование управленческих компетенций на программе MBA. Опыт бизнес-школы «МИРБИС»: Сб. статей Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС». Центр программ MBA. — М.: МАКС Пресс, 2009. — 188 с.
7. Киселев В.Д. Применение методики «матрица идентичности» в образовательной практике // Корпоративные университеты. — 2013. — №43. — С. 43.
8. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1(37). — С. 22–48.
9. Киселев В.Д. Учебно-консультационная групповая работа с сотрудниками крупных корпораций на основе конкретных проблемных ситуаций заказчика и суботраслевой картографии // Бизнес-образование. — 2008. — №2. — С. 62–73.
10. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2 (38). — С. 100–108.
11. Киселев В.Д., Бестолков В.И. Недопущение дальнейшего падения спроса // Промышленный и b2b маркетинг. — 2014. — №3 (27). — С. 202–215.
12. Киселев В.Д., Сотникова М.Н. Кейкис «Баланс между полномочиями и компенсациями» // Маркетинг и финансы. — 2014. — №2 (06). — С. 136–148.
13. Киселев В.Д., Сыпабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: Перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3 (39). — С. 36–45.
14. Мински М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. — 154 с.